

Ніколь Дмитрієва

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка
Київ, Україна

МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ СФОРМОВАНOSTІ ІННОВАЦІЙНО-ЗОРІЄНТОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Анотація. Метою статті є висвітлення методики діагностики сформованості інноваційно-орієнтованої особистості майбутнього вчителя фізичної культури. Наведена методика діагностики сформованості інноваційно-орієнтованої особистості майбутнього вчителя фізичної культури є актуальною, оскільки в ній виділені ключові критерії готовності майбутнього вчителя фізичної культури до інноваційної діяльності, а саме: мотиваційний, когнітивний, креативний, процесуальний. Охарактеризовано рівні готовності вчителя фізичної культури до інноваційної діяльності.

Ключові слова: педагогічна освіта, фізичне виховання, інноваційно-зорієнтована особистість, діагностика, методика діагностики.

Abstract. The purpose of the article is to highlight the method of diagnosing the formation of an innovation-oriented personality of a future physical education teacher. The given method of diagnosing the formation of the innovation-oriented personality of the future physical culture teacher is relevant, because it highlights the key criteria of the future physical culture teacher's readiness for innovative activities, namely: motivational, cognitive, creative, procedural. The level of readiness of the physical culture teacher for innovative activities is characterized.

Key words: pedagogical education, physical education, innovation-oriented personality, diagnosis, diagnostic technique.

Постановка проблеми та її актуальність. Необхідність актуалізації та формування інноваційно орієнтованої особистості майбутнього вчителя фізичної культури в науково-освітньому середовищі зумовлена зростанням запитів суспільства на компетентне включення фахівця в педагогічну професію з високим рівнем потреби в інноваційній діяльності: педагогічна та науково-педагогічна діяльність, особистісно-професійний розвиток і саморозвиток, розвиток студентів засобами фізичного виховання [1; 2; 6].

Аналіз основних досліджень і публікацій. У багатьох дослідженнях інноваційного потенціалу особистості розглядаються лише окремі складові, не торкаються питань діагностики інноваційно-орієнтованої особистості майбутнього вчителя фізичної культури, різні підходи до визначення структури інноваційно-орієнтованої особистості майбутній вчитель фізичної культури [3; 4; 5; 7]. Аналіз філософської, психолого-педагогічної літератури показує, що щодо нашого дослідження недостатньо робіт, які розкривають питання діагностики сформованості інноваційно-орієнтованої особистості майбутнього вчителя фізичної культури.

Формулювання цілей статті. Метою статті є висвітлення методики діагностики сформованості інноваційно-орієнтованої особистості майбутнього вчителя фізичної культури.

Виклад основного матеріалу. Виокремлені такі критерії готовності майбутнього вчителя фізичної культури до інноваційної діяльності: мотиваційний, когнітивний, креативний, процесуальний.

Мотиваційний критерій є системотворчим, оскільки показує спрямованість особистості майбутнього вчителя фізичної культури на реалізацію себе як особистості і як професіонала в інноваційній діяльності, потреба у створенні нового бачення, різних форм педагогічної дійсності, високий рівень сприйнятливості нововведень, прагнення до досягнень в інноваційній діяльності, а також у ній. Мотиваційний критерій готовності до інноваційної діяльності розкривається через такі показники: наявність потреби в освоєнні нововведень, сприйнятливість до педагогічних інновацій; сформованість мотиву самоздійснення інноваційної діяльності; сформованість мотиву подолання труднощів в інноваційній діяльності.

Когнітивний критерій проявляється через такі показники: знання та розуміння сутності, специфічних особливостей інноваційної діяльності; знань про сутність та структуру феномена готовності як особистісного стану; знання про особливості інноваційного руху в російській шкільній освіті.

Креативний критерій готовності вчителя фізичної культури до інноваційної діяльності проявляється через такі показники: відкритість щодо інновацій; гнучкість, критичність мислення; творче уяву.

Процесуальний критерій проявляється через такі показники: цілісність дій; професіоналізм та усвідомленість вчинених дій; виконання дій впевнено у згорнутому вигляді; прогностичні вміння (вміння щодо прогнозування засобів досягнення мети, результатів інноваційної діяльності); вміння з контролю та корекції ведення нововведення.

Процесуальний критерій готовності майбутнього вчителя фізичної культури до інноваційної діяльності визначається сукупністю даних показників.

Названі критерії розглядаються як ознаки сформованості готовності до інноваційної діяльності у сфері фізичної культури та є вихідним моментом для виявлення рівнів підготовленості майбутніх вчителів фізичної культури до інноваційної діяльності.

Розгляд певних якостей особистості здійснюється послідовно від низького до високого рівня, тобто поетапно. Ми звели всі дані про поетапне формування готовності майбутнього вчителя фізичної культури до інноваційної діяльності у таблиці 1.

Таблиця 1

Рівні готовності майбутніх вчителів фізичної культури до інноваційної діяльності

Критерії готовності	Рівні готовності майбутніх вчителів фізичної культури до інноваційної діяльності		
	Високий	Середній	Низький
Мотиваційний	стійка позитивна мотивація на вдосконалення інноваційної діяльності	виникає потреба у психолого-педагогічних знаннях, зацікавленість у позитивних результатах діяльності	розмиті цілі та ціннісні орієнтації професійної діяльності в умовах інновацій; жорстке дотримання традиційних методів та форм навчання
Когнітивний	в основі дій - усвідомленість та професіоналізм; впевнено володіють понятійним апаратом проблеми та психолого-педагогічними знаннями	в основному усвідомлено структуру дії щодо введення нововведень у навчально-виховний процес; недостатньо використовуються психолого-педагогічні знання, у тому числі про сутність, специфіку класифікації інновацій	обмежені теоретичні знання щодо сутності інноваційної діяльності; не має понятійного апарату проблеми; немає опори на психолого-педагогічні знання
Креативний	самостійна оцінка альтернативних підходів у вихованні та навчанні дітей; варіативність діяльності; творча активність	епізодично виявляють творчість у професійній діяльності, але частіше діяльність має репродуктивний характер	дії носять шаблонний характер, у яких переважають стереотипні форми поведінки
Процесуальний	цілісність дій; дії виконуються впевнено у згорнутому вигляді; мета діяльності досягається без труднощів	не зовсім чіткі, впевнені дії	дії методом проб та помилок; недостатній рівень самоаналізу педагогічна діяльність; низька саморегуляція діяльності

Характеристика рівнів готовності вчителя фізичної культури до інноваційної діяльності показує, що найкращим є високий рівень готовності.

Для діагностики рівня сформованості інноваційно-зорієнтованої особистості майбутнього вчителя фізичної культури до кожного критерію розроблено методiku оцінювання. Так, для визначення рівня сформованості інноваційно-зорієнтованої особистості майбутнього вчителя фізичної культури за мотиваційним критерієм було обрано методiku діагностики особистості на мотивацію до успіху Т. Елерса; за когнітивним – авторський тест «Фізична культура – когнітивний аспект»; за креативним – авторський тест «Фізична культура – креативний аспект»; авторський тест «Фізична культура –

процесуальний аспект». Авторські тести для діагностики за останніми трьома критеріями містять питання з дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання», що є дисципліною циклу фахової підготовки майбутніх вчителів фізичної культури.

Висновки. Розроблена методика діагностики сформованості інноваційно-орієнтованої особистості майбутнього вчителя фізичної культури є актуальною, оскільки в ній виділені ключові критерії готовності майбутнього вчителя фізичної культури до інноваційної діяльності, а саме: мотиваційний, когнітивний, креативний, процесуальний. Наведено характеристику рівнів готовності вчителя фізичної культури до інноваційної діяльності показує, що найкращим є високий рівень готовності. Методика містить: методика діагностики особистості на мотивацію до успіху Т. Елерса; авторський тест «Фізична культура – когнітивний аспект»; авторський тест «Фізична культура – креативний аспект»; авторський тест «Фізична культура – процесуальний аспект». Авторські тести для діагностики за останніми трьома критеріями містять питання з дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання», що є дисципліною циклу фахової підготовки майбутніх вчителів фізичної культури.

Перспективами подальших досліджень є розробка міждисциплінарних методик діагностики сформованості інноваційно-зорієнтованої особистості вчителя фізичної культури.

Список використаних джерел

1. Dmitriieva N. S. Ways of organizing the process of forming the innovation-oriented personality of the future teacher of physical culture. *Innovative Pedagogy*. 2022. № 52 (2). P. 103–106. DOI: <https://doi.org/10.32782/2663-6085/2022/52.1.19>
2. Heidig S., Müller J., Reichelt, M. Emotional design in multimedia learning: Differentiation on relevant design features and their effects on emotions and learning. *Computers in Human Behavior*. 2015. № 44. P. 81–95.
3. Hetherington L., Chappell K., Ruck Keene H., Wren H., Cukurova M., Hathaway C., Bogner F. International educators' perspectives on the purpose of science education and the relationship between school science and creativity. *Research in Science and Technological Education*. 2020. № 38(1). P. 19–41. <https://doi.org/10.1080/02635143.2019.1575803>
4. Howe C. Collaborative group work in middle childhood: Joint construction, unresolved contradiction and the growth of knowledge. *Human Development*. 2009. № 52. P. 215–239. <https://doi.org/10.1159/000215072>
5. Lau P. L., Chung Y. B., Wang L. Effects of a career exploration intervention on students' career maturity and self-concept. *Journal of Career Development*. 2019. № 8. <https://doi.org/10.1177/0894845319853385>
6. Midgley C., Kaplan A., & Middleton M. Performance-approach goals: Good for what, for whom, under what circumstances, and at what cost? *Journal of Educational Psychology*. 2001. № 93. P. 77–86.
7. Tehrani H. D., Yamini S. Personality traits and conflict resolution styles: A meta-analysis. *Personality and Individual Differences*. 2020. № 157. 109794.